

**ADOLAT TUSHUNCHASI VA IJTIMOY-FALSAFIY MAZMUNI
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИДЕИ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
HISTORICAL-PHILOSOPHICAL FORMATION AND DEVELOPMENT OF
THE IDEA OF SOCIAL JUSTICE**

Xoldarova Oydinoy Xayrullo qizi

“Qo‘rg‘ontepa tumani maktabgacha va maktab ta‘limi bo‘limi 37-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi” davlat muassasasi davlat korxonasi, Tarix, tarbiya, huquq fani o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada adolat tushunchasining falsafiy mohiyati va ijtimoiy-falsafiy mazmuni kompleks tahlil qilinadi. Adolat universal ijtimoiy-falsafiy kategoriya sifatida shaxs va jamiyat munosabatlarida, huquqiy tizimlarda, axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy tartibning shakllanishida tutgan o‘rni orqali yoritiladi. Tadqiqotda adolatning tarixiy evolyutsiyasi, Sharq va G‘arb falsafiy tafakkuri doirasida shakllangan nazariy yondashuvlar, shuningdek, zamonaviy adolat konsepsiyalarining metodologik asoslari tahlil etiladi.

Аннотация. В данной статье будет проведен комплексный анализ ложной сущности понятия справедливости и социально-философского контекста. азкур в статье будет проведен комплексный анализ ложной сущности и социально-философского подтекста понятия справедливости. данной статье будет проведен комплексный анализ ложной сущности понятия справедливости и социально-философского контекста. азкур в статье будет проведен комплексный анализ ложной сущности и социально-философского подтекста понятия справедливости. Справедливость как универсальная социально-философская кате.

Annotation. This article provides a comprehensive analysis of the false essence and socio-philosophical topic of the concept of Justice. in this article, a comprehensive analysis of the false essence and socio-philosophical topic of the concept of justice is carried out. his article provides a comprehensive analysis of the

false essence and socio-philosophical topic of the concept of Justice. In this article, a comprehensive analysis of the false essence and socio-philosophical topic of the concept of justice is carried out. Justice as a universal socio-philosophical category

Kalit soʻzlar. Adolat, ijtimoiy adolat, ijtimoiy-falsafiy tahlil, falsafiy kategoriya, ijtimoiy tenglik, shaxs va jamiyat munosabatlari, huquq va maʼnaviyat, ijtimoiy barqarorlik, teng imkoniyatlar, resurslarni adolatli taqsimlash, milliy falsafiy meros.

Ключевые слова. справедливость, социальная справедливость, социально-философский анализ, философская категория, социальное равенство, отношения личности и общества, Право и духовность, социальная стабильность, равные возможности, справедливое распределение ресурсов, национальное философское наследие

Keywords. justice, social justice, socio-philosophical analysis, philosophical Category, social equality, personality and society relations, law and spirituality, social stability, equal opportunities, fair distribution of resources, national philosophical heritage.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ/ INTRODUCTION)

Adolat tushunchasi insoniyat sivilizatsiyasi taraqqiyoti jarayonida shakllangan eng qadimiy va eng murakkab falsafiy-kontseptual kategoriyalardan biri hisoblanadi. U faqat huquqiy meʼyorlar doirasi bilan cheklanib qolmay, balki axloqiy qadriyatlar tizimi, ijtimoiy xulq-atvor normalari, madaniy anʼanalar hamda jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab oluvchi universal ijtimoiy-falsafiy prinsip sifatida namoyon boʻladi. Adolat (arabcha “odillik”) — insoniyat tafakkurida shakllangan azaliy ideal, ezgu gʻoya va yuksak maʼnaviy qadriyat boʻlib, u maʼnaviyat, axloq va huquqning fundamental meʼyoriy kategoriyalaridan biri sanaladi.

Adolat jamiyat va shaxs oʻrtasidagi munosabatlarning barqarorligini taʼminlashda, ijtimoiy tizimlarning muvozanatini saqlashda, shuningdek erkinlik, tenglik va ijtimoiy adolat tamoyillarini shakllantirish va mustahkamlashda asosiy

metodologik tayanch vazifasini bajaradi. U shaxsiy manfaatlar bilan ijtimoiy manfaatlar o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta‘minlovchi normativ-regulyativ mexanizm sifatida jamiyat taraqqiyotining muhim sharti bo‘lib xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning ta‘kidlashicha: “Adolat va qonun ustuvorligi jamiyatda barqarorlikni ta‘minlovchi eng muhim omillardan biridir”²⁷

Adolatning falsafiy mohiyati inson tafakkurida uning ijtimoiy, axloqiy va huquqiy o‘lchovlari birligi orqali namoyon bo‘ladi. Ushbu tushuncha shaxs va jamiyat, huquq va ma‘naviyat, erkinlik va tenglik, mas‘uliyat va burch kabi fundamental ijtimoiy kategoriyalar bilan uzviy dialektik aloqadorlikda rivojlanadi. Shu bois adolat fenomenini ilmiy-falsafiy jihatdan anglash, uning tarixiy evolyutsiyasini, madaniy-sivilizatsion kontekstini, nazariy paradigmalardagi talqinlarini hamda zamonaviy ijtimoiy-falsafiy konsepsiyalardagi o‘rnini kompleks tarzda tahlil qilishni talab etadi.

Adolat haqidagi qarashlarning shakllanishi va rivojlanishi uzluksiz, tarixiy-madaniy uzviylikka asoslangan jarayondir. Ushbu jarayon har bir millatning ma‘naviy merosi, qadriyatlar tizimi, diniy-axloqiy ta‘limotlari hamda ijtimoiy tajribasi bilan chambarchas bog‘liq holda shakllanadi. Shu ma‘noda, adolat masalasidagi milliy ta‘limotlarning ildizlari juda qadimiy sivilizatsion qatlamlarga borib taqaladi.

Xususan, Markaziy Osiyo hududida, jumladan, Amudaryo bo‘ylarida shakllangan qadimiy dunyoqarashlarda adolat g‘oyasi insonlararo munosabatlarni tartibga soluvchi asosiy axloqiy-me‘yoriy prinsip sifatida namoyon bo‘lgan. Bu jarayon diniy qadriyatlar orqali insonlar o‘rtasida adolat mezonlarini qaror toptirishga qaratilgan Zardushtiylik ta‘limoti bilan ham uzviy bog‘liqdir. Zardusht ta‘limoti insonni ezgulik, yorug‘lik va ma‘naviy poklik sari yetaklovchi g‘oyaviy tizim sifatida adolatni hayot falsafasining markaziy kategoriyasi sifatida talqin qiladi.

Qadimiy tarixiy-adabiy yodgorlik hisoblangan “Avesto”da ham adolat g‘oyasi yuksak axloqiy ideal sifatida ifodalanib, insonning ichki ma‘naviy dunyosi va ijtimoiy xulq-atvori bilan bog‘liq holda talqin etiladi. Jumladan, unda:

²⁷ Mirziyoyev, SH. M. Ijtimoiy barqarorlik va adolat: davlat siyosati asoslari (s. 45). Toshkent: O‘zbekiston. (2021).

“... Inson o‘z fikr-xayolida ham boshqalarga hasad qilmasligi lozim, yaxshi niyatli kishi darg‘azab bo‘lmaydi va boshqa jaholatlarga berilmaydi, ... chunki haqiqat, adolat egiladi, ammo sinmaydi ...”²⁸ — degan fikrlarning bayon etilishi adolatning nafaqat ijtimoiy-me‘yoriy, balki ma‘naviy-ontologik kategoriya sifatida ham qadrlanganini ko‘rsatadi.

Islomiy va Sharq falsafiy tafakkurida adolat insoniy kamolot, axloqiy yetuklik va ijtimoiy tartibning asosi sifatida talqin qilinadi. Forobiy adolatni ijtimoiy iyerarxiya va tartibning huquqiy-falsafiy poydevori sifatida izohlab, uni jamiyat barqarorligining zarur sharti deb baholaydi. Yevropa o‘rta asr falsafasida adolat ilohiy va insoniy o‘lchovlarning birligi sifatida tushunilib, u diniy-etnik konsepsiyalar bilan uzviy bog‘langan.

Yangi davr falsafasida adolat tushunchasi ijtimoiy tenglik, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati g‘oyalari bilan chambarchas bog‘lanadi. Tabiiy huquq nazariyalari, ijtimoiy shartnoma konsepsiyalari va huquqiy pozitivizm doirasida adolat shaxs erkinligi, qonun ustuvorligi va huquqiy tenglik tamoyillari orqali asoslab beriladi. Zamonaviy ijtimoiy-falsafiy konsepsiyalarda esa adolat jamiyatdagi barcha ijtimoiy munosabatlarni qamrab oluvchi universal normativ printsip sifatida talqin qilinmoqda.

Adolat kategoriyasi ijtimoiy falsafaning markaziy tushunchalaridan biri bo‘lib, u jamiyat hayotining iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, madaniy va ma‘naviy sohalarini birlashtiruvchi integrativ fenomen sifatida namoyon bo‘ladi. Uning falsafiy mohiyatini anglash uchun ontologik (borliqdagi mavjudligi), gnoseologik (bilish jarayonidagi talqini), aksiologik (qadriyat sifatidagi o‘rni) va prakseologik (ijtimoiy amaliyotdagi roli) asoslarini kompleks tahlil qilish zarur.

Adolat ob‘ektiv va sub‘ektiv jihatlarning dialektik birligida mavjud bo‘ladi. Ob‘ektiv jihatdan u ijtimoiy munosabatlarning real holati, resurslar taqsimoti, huquq va majburiyatlarning amaldagi tizimi orqali ifodalanadi. Sub‘ektiv jihatdan esa adolat insonlar va ijtimoiy guruhlarining mazkur munosabatlarga bergan bahosi, adolat haqidagi tasavvurlari, ideallari va me‘yoriy qarashlari orqali namoyon bo‘ladi. Shu

²⁸ Avesto. Tarixiy - adabiy yodgorlik Asqar Mahkam tarjimai . T.: Sharq, 2001. - B. 5.

bois adolat universal qadriyat sifatida e’tirof etilishi bilan birga, tarixiy-madaniy sharoitga bog‘liq nisbiy mazmunga ham ega bo‘ladi.

Ijtimoiy-falsafiy tahlil nuqtai nazaridan adolat shaxs va jamiyat, huquq va ma’naviyat, erkinlik va tenglik, manfaat va mas’uliyat o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlovchi fundamental prinsip sifatida amal qiladi. U jamiyatda ijtimoiy barqarorlik, fuqarolar o‘rtasida ishonch muhitini shakllantirish, ijtimoiy hamkorlik va birdamlikni mustahkamlashda muhim funksional rol bajaradi.

Zamonaviy fuqarolik jamiyatida adolat ta’lim, sog‘liqni saqlash, mehnat, ijtimoiy himoya, uy-joy va madaniy ne’matlardan foydalanish imkoniyatlarining tengligi orqali real ijtimoiy qadriyat sifatida namoyon bo‘ladi. Fuqarolarning huquq va burchlari o‘rtasidagi mutanosiblik, mehnat va taqdirlash o‘rtasidagi muvofiqlik, jinoyat va jazo o‘rtasidagi proporsionallik adolatning ijtimoiy mexanizmlarini tashkil etadi. Shu ma’noda adolat jamiyatni tartibga soluvchi normativ-me’yoriy tizim sifatida namoyon bo‘lib, u ijtimoiy zulm, tengsizlik va beqarorlikning oldini oluvchi muhim sotsial regulyator vazifasini bajaradi.

I. Adolat tushunchasining tarixiy rivojlanishi.

❖ Antik falsafada adolat.

Qadimgi Yunoniston va Sharq falsafasida adolat universal qonun sifatida talqin qilindi. Zardushtning “arta” tushunchasi adolatni olamdagi muvozanat va to‘g‘rilik bilan bog‘lagan bo‘lsa, Platon (e.a. 428–348) o‘zining Davlat asarida adolatni ideal jamiyat tuzilishining asosiy prinsipi sifatida ko‘rsatadi. Platon fikricha, adolat – bu har bir shaxs va ijtimoiy guruhning o‘z vazifasini bajarishi, jamiyatda harmoniyaning mavjud bo‘lishidir [Platon, Davlat, 1994].

Aristotel (e.a. 384–322) adolatni taqsimot (distributiv) va to‘g‘rilovchi (kommutativ) adolatga ajratadi. Taqsimot adolati jamiyatdagi boylik, sharaf va boshqa nematlarning proporsional taqsimlanishini, to‘g‘rilovchi adolat esa shaxslar o‘rtasidagi shartnoma munosabatlarida tenglikni ta’minlaydi [Aristotel, Nikomaxga mo‘ljallangan etika, 1983]. Shu tariqa, antik davrda adolat tushunchasi ijtimoiy barqarorlik va shaxsiy ma’naviyat bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan.

❖ O‘rta asr falsafasida adolat.

O‘rta asrda adolat talqini ilohiy va insoniy jihatlarda qaraladi. Avgustin Avreliy (354–430) adolatni ikki sathda ko‘radi: ilohiy adolat – absolyut va abadiy; insoniy adolat – nisbiy va vaqtinchalik [Avgustin, Xudo shahri, 2000]. Tomas Akvinskiy (1225–1274) Aristotelning adolat nazariyasini nasroniy teologiyasi bilan sintez qiladi va adolatni umumiy va maxsus adolatga ajratadi [Akvinskiy, Teologiya summasi, 2006]. Unga ko‘ra, umumiy adolat jamoa manfaatiga xizmat qilsa, maxsus adolat shaxsiy munosabatlarda tenglikni ta’minlaydi.

❖ **Yangi davr falsafasida adolat**

Tomas Gobbs (1588–1679) adolatni ijtimoiy shartnoma va kelishuvlarga rioya qilish sifatida talqin qiladi, Jon Lokk (1632–1704) esa tabiiy huquqlar – hayot, erkinlik va mulk huquqini himoya qilish bilan bog‘laydi [Lokk, 1988]. Immanuil Kant (1724–1804) adolatni kategorik imperativ asosida ko‘rib, har bir shaxsni maqsad sifatida qabul qilishni ta’kidlaydi [Kant, 1999]. Gegel (1770–1831) esa adolatni tarixiy rivojlanish jarayonida erkin irodaning ob’ektivlashuvi sifatida talqin qiladi [Gegel, 1990]. Karl Marks (1818–1883) adolatni sinfiy va iqtisodiy munosabatlar orqali tahlil qiladi, kapitalistik jamiyatdagi rasmiy huquqiy tenglikning iqtisodiy tengsizlikni yashiruvchi omil ekanini ko‘rsatadi [Marks, Engels, 1981].

❖ **Zamonaviy nazariyalar**

Zamonaviy adolat nazariyalari John Rawls, Robert Nozik, Amartya Sen va Maykl Uolzer fikrlariga asoslanadi. Rawls (A Theory of Justice, 1971) adolatni “johillik pardasi” prinsipiga asoslab, ijtimoiy va iqtisodiy tengsizlikni eng kam imkoniyatga ega shaxslar foydasiga sozlashni taklif qiladi. Nozik (Anarchy, State and Utopia, 1974) adolatni mulk huquqlarining kelib chiqishi va o‘tazilishi bilan bog‘laydi. Sen adolatni odamlarning real imkoniyatlari va funksional qobiliyatlari darajasida o‘lchashni tavsiya qiladi [Sen, 2009]. Uolzer ijtimoiy sohalardagi mukofotlarni taqsimlashda tenglikni saqlashga urg‘u beradi [Walzer, 1983].

II. Sharq va O‘zbek falsafasida adolat

❖ **Sharq mutafakkirlari.**

Abu Nasr Forobiy (870–950) adolatni fozil jamiyatning asosiy xususiyati sifatida ko‘rsatadi. Ibn Sino (980–1037) adolatli hukmdor xalq manfaatlarini o‘z

manfaatidan ustun qo‘yishi kerakligini ta’kidlaydi [Ibn Sino, Donishnoma, 1980]. Yusuf Xos Hojib (1019–1085) adolatni davlat mustahkamligi va xalq farovonligi bilan bog‘laydi [Qutadg‘u bilig, 2015].

Sharq falsafasi va islomiy-ma’naviy meros doirasida adolat g‘oyasi insonparvarlik, ma’rifatparvarlik va yuksak axloqiy qadriyatlar bilan uzviy bog‘liq holda shakllangan. Bu holat milliy ma’naviy tafakkur tarixining uzluksizligini ifodalaydi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov ta’kidlaganidek: “Asrlar davomida xalqimizning yuksak ma’naviyat, adolatparvarlik, ma’rifatsevarlik kabi ezgu fazilatlari Sharq falsafasi va Islom dini ta’limoti bilan uzviy bog‘liq ravishda rivojlandi”²⁹. Ushbu fikr adolat tushunchasining o‘zbek milliy tafakkurida tasodifiy hodisa emas, balki chuqur tarixiy, madaniy va diniy asosga ega bo‘lgan barqaror qadriyat ekanini ilmiy-falsafiy jihatdan asoslaydi. Mazkur meros adolatni nafaqat huquqiy-me’yoriy kategoriya, balki ma’naviy-axloqiy ideal, ijtimoiy barqarorlik va jamiyat taraqqiyotining sivilizatsion poydevori sifatida talqin etish imkonini beradi.

Sharq falsafasida adolat jamiyat barqarorligi va davlat boshqaruvining asosiy mezoni sifatida qaraladi. Abu Nasr Forobiy adolatni fozil jamiyatning tayanch tamoyili deb bilib, jamiyatda har bir shaxs o‘z qobiliyatiga mos faoliyat bilan shug‘ullanishi orqali umumiy muvozanat ta’minlanishini ta’kidlaydi. Ibn Sino adolatni axloqiy va siyosiy boshqaruv mezoni sifatida talqin qilib, adolatli hukmdor qonunga bo‘ysunuvchi va xalq manfaatini ustuvor qo‘yuvchi shaxs bo‘lishi zarurligini uqtiradi.

Sharqning buyuk mutafakkiri Husayn Voiz Koshifiy o‘zining mashhur “Axloqi Muhsiniy” asarida inson shaxsining ma’naviy kamoloti, odamiylik, samimiylik, halollik va boshqa yuksak insoniy fazilatlar bilan bir qatorda adolat tamoyilining ustuvor ahamiyatini alohida ta’kidlaydi. U adolatni jamiyat barqarorligining asosiy sharti sifatida talqin etib, ijtimoiy hayotdagi muvozanat va uyg‘unlik aynan adolat mezonlari orqali ta’minlanishini ilmiy-falsafiy jihatdan asoslaydi.

²⁹ Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби мукаддасдир. - Т.: Ўзбекистон, 1996, Ж.III. Б. Т.

Mutafakkir quyidagi fikr orqali adolatning hayotiy va ijtimoiy zarurat ekanini chuqur ifodalaydi: “Agar adolat himoya qilinmasa, zaif va kuchsiz odamlar yo‘qolib ketadi. Modomiki, zaiflar qirilib ketar ekan, kuchlilar ham omon qolmaydi, chunki kishilar turmushi bir-biri bilan uzviy bog‘liq. Xullas, xalqning ahvoli adolatga bog‘liq bo‘lib, usiz yaxshilanmaydi”³⁰. Ushbu g‘oya jamiyat hayotining tizimli xarakterga ega ekanini va unda ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik adolat orqali muvozanatlashishini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, Husayn Voiz Koshifiy insonlarni jamiyat hayotida yuksak axloq sohibi bo‘lishga, ilm-ma‘rifatga intilishga, adolatsizlikka qarshi faol fuqarolik pozitsiyasini egallashga, jasorat va ma‘naviy matonat bilan yashashga da‘vat etadi. Uning adolat haqidagi falsafiy va axloqiy qarashlari bugungi globallashtirish sharoitida ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan bo‘lib, zamonaviy ijtimoiy-falsafiy tafakkur uchun muhim metodologik va ma‘naviy manba sifatida ahamiyat kasb etadi.

Yusuf Xos Hojibning "Qutadg‘u bilig" asarida adolat davlat mustahkamligi va xalq farovonligining asosiy sharti sifatida talqin qilinadi. Alisher Navoiy asarlarida adolat hukmdorning eng muhim fazilati sifatida ko‘rsatilib, rahmdillik, xalqparvarlik va mas‘uliyat bilan uyg‘un holda tushuntiriladi. Zahiriddin Muhammad Bobur esa adolatli boshqaruv tamoyillarini amaliy hayot misolida yoritadi.

O‘zbek xalq tafakkurida adolat kundalik hayot, oilaviy munosabatlar va ijtimoiy muomalalarning muhim mezonini hisoblanadi. Xalq maqollarida adolat jamiyat barqarorligining poydevori sifatida ifodalanadi. Amir Temurning "Kuch – adolatdadir" degan hikmati esa siyosiy hokimiyat va adolat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ifodalaydi.

Zamonaviy ijtimoiy-falsafiy tafakkurda adolat muammosi markaziy kategoriyalardan biri hisoblanadi. XX asr falsafasida bu masalaga tizimli yondashgan olimlardan biri Jon Rolz (1921–2002) bo‘lib, u o‘zining mashhur "Adolat nazariyasi" (1971) asarida procedural adolat konsepsiyasini ishlab chiqdi. Rolzning "johillik pardasi" prinsipi shuni anglatadiki, adolatli jamiyat tamoyillari shaxslarning o‘z

³⁰ Воиз Кошифий. Ахлоқи Мухсиний. (форс тилида) УзР ФА Шарқшунослик институти, кулѐзмалар фонди, Инв.№ 3020 «Адолат» боби.51-52 саҳифалар.

ijtimoiy mavqei, boyligi, millati yoki qobiliyatlarini bilmagan holda tanlanishi lozim. Ushbu yondashuv asosida u adolatning ikki asosiy prinsipini ilgari suradi:

- har bir shaxs barcha uchun teng bo‘lgan asosiy erkinliklar tizimiga teng huquqqa ega bo‘lishi;
- ijtimoiy va iqtisodiy tengsizliklar faqat eng kam imkoniyatga ega qatlamlar foydasiga xizmat qilgan va adolatli imkoniyatlar tengligi ta’minlangan taqdirdagina oqlanishi mumkin.

Robert Nozik (1938–2002) esa libertarian adolat konsepsiyasini ishlab chiqib, adolatni natijaga emas, balki mulk va resurslarning kelib chiqish tarixiga bog‘laydi. Uning fikricha, agar mulk adolatli yo‘l bilan olingan va adolatli tarzda o‘tkazilgan bo‘lsa, taqsimot ham adolatli hisoblanadi. Bu yondashuv adolatni taqsimot tengligi emas, balki huquqiy egalik prinsipi asosida talqin qiladi.

Amartya Sen (1933–) imkoniyatlar yondashuvi orqali adolatni faqat resurslar taqsimoti bilan cheklab bo‘lmasligini asoslaydi. Unga ko‘ra, adolat insonlarning real hayotiy imkoniyatlari, tanlov erkinligi va funksional qobiliyatlari orqali baholanishi lozim. Bu konsepsiya adolatni inson rivoji va erkinligi bilan uzviy bog‘laydi.

Maykl Uolzerning "ko‘plikdagi tenglik" (complex equality) nazariyasida esa jamiyatdagi turli sohalar – siyosat, ta’lim, sog‘liqni saqlash, iqtisodiyot – o‘ziga xos taqsimot mezonlariga ega bo‘lishi zarurligi ta’kidlanadi. Bir sohadagi ustunlik boshqa sohalarga avtomatik tarzda o‘tmasligi kerakligi adolatning muhim sharti sifatida ko‘rsatiladi.

Kommunitar falsafa vakillari – Alasdeyr Makintayr, Maykl Sandel va boshqalar – adolatni abstrakt va universal kategoriya emas, balki madaniy-tarixiy kontekst bilan bog‘liq tushuncha sifatida talqin qiladilar. Ularning fikricha, adolat muayyan jamoaning qadriyatlarini, an’analarini va tarixiy tajribasi asosida shakllanadi.

❖ **Ijtimoiy adolatning falsafiy mohiyati**

Ijtimoiy adolat shaxsiy axloqiy adolatdan farqli ravishda, jamiyatdagi resurslar, huquqlar va imkoniyatlarning taqsimoti bilan bog‘liq kategoriya hisoblanadi. Uning mezoni jamiyatning insonparvarlik darajasi bilan belgilanadi. Ijtimoiy adolat nazariy

jihatdan ijtimoiy mukofot va imtiyozlarni taqsimlash tamoyillarini asoslashni, amaliy jihatdan esa adolatli ijtimoiy tizimni shakllantirishni nazarda tutadi.

Zamonaviy sharoitda adolat faqat tenglik emas, balki teng imkoniyatlar, shaxsiy erkinlik va ijtimoiy mas’uliyat muvozanatini ta’minlashni anglatadi. Globallashuv davrida adolat g’oyasi global tenglik, madaniy xilma-xillikni hurmat qilish va umumiy insoniy manfaatlarni uyg’unlashtirish tamoyillari bilan boyib bormoqda.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ/ CONCLUSION)

Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, adolat tushunchasi murakkab, ko’p qirrali va ko’p darajali ijtimoiy-falsafiy kategoriya bo’lib, u jamiyatning iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va axloqiy tizimlarini o’zaro bog’lovchi universal normativ-me’yoriy prinsip sifatida namoyon bo’ladi. Adolat nafaqat shaxsiy axloqiy qadriyat sifatida, balki jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi, barqarorlik va ijtimoiy muvozanatni ta’minlovchi fundamental ijtimoiy mexanizm vazifasini bajaradi.

Zamonaviy g’arb falsafasida shakllangan adolat nazariyalari (J. Rolz, R. Nozik, A. Sen, M. Uolzer, kommunitar falsafa vakillari) adolatning turli konseptual modellarini shakllantirib, uni procedural tenglik, tarixiy adolat, imkoniyatlar tengligi, kompleks tenglik va madaniy-kontekstual yondashuvlar asosida talqin etadi. Bu yondashuvlar adolatni faqat resurslar taqsimoti bilan emas, balki insonning real imkoniyatlari, ijtimoiy ishtiroki, huquqiy maqomi va madaniy identifikatsiyasi bilan bog’liq holda tushunish zarurligini asoslaydi.

Sharq falsafasi va o’zbek ma’naviy merosida adolat g’oyasi jamiyat barqarorligi, davlat boshqaruvi, axloqiy mas’uliyat va insonparvarlik bilan uzviy bog’langan. Forobiy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Bobur hamda xalq og’zaki ijodi namunalari adolatni ezgu jamiyatning poydevori, adolatli boshqaruvning asosiy mezonini va ijtimoiy barqarorlik sharti sifatida talqin qiladi. Bu meros adolatni faqat huquqiy kategoriya emas, balki ma’naviy-axloqiy ideal sifatida anglash zarurligini ko’rsatadi.

Tadqiqot davomida asoslanganidek, ijtimoiy adolat jamiyatning moddiy va ma’naviy rivojlanish darajasi bilan belgilanadigan, biroq ideal sifatida insoniylik, tenglik va erkinlik mezonlari asosida baholanadigan ijtimoiy hodisadir. Ijtimoiy

adolat modeli tarixiy sharoit, hukmron ijtimoiy tizim, iqtisodiy munosabatlar va madaniy qadriyatlar bilan dialektik bog‘liqlikda shakllanadi hamda jamiyatdagi ijtimoiy mukofot, imtiyoz va resurslar taqsimotining legitim asosini tashkil etadi.

Globalashuv sharoitida adolat tushunchasi yangi ijtimoiy-amaliy mazmun kasb etib, global adolat, madaniy xilma-xillik, transmilliy tengsizliklarni bartaraf etish, umumiy manfaat va universal huquqlar uyg‘unligi kabi masalalarni o‘z ichiga oladi. Bu esa adolatni milliy doiradan chiqib, umuminsoniy ijtimoiy-falsafiy kategoriya sifatida talqin etish zarurligini ko‘rsatadi.

Yangi O‘zbekiston sharoitida adolat konsepsiyasi huquqiy-demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etishning strategik falsafiy asosi sifatida namoyon bo‘lmoqda. “Adolat – qonun ustuvorligida” tamoyili asosida inson huquqlari, teng imkoniyatlar, ijtimoiy himoya, qonun oldida tenglik va fuqarolik mas’uliyatining ta’minlanishi adolat g‘oyasining amaliy ifodasi sifatida shakllanmoqda.

Umuman olganda, tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, adolat tushunchasining falsafiy mohiyati va ijtimoiy mazmuni dialektik birlikda mavjud bo‘lib, u jamiyat taraqqiyoti, ijtimoiy barqarorlik, shaxs erkinligi va ijtimoiy tenglikni ta’minlashga xizmat qiluvchi universal prinsip hisoblanadi. Adolat nazariyasi va amaliyotining uyg‘unligi esa uni nafaqat falsafiy kategoriya, balki real ijtimoiy taraqqiyot omiliga aylantiradi. Shu bois adolat konsepsiyasini chuqur ilmiy-falsafiy tahlil qilish zamonaviy ijtimoiy siyosat, huquqiy islohotlar va fuqarolik jamiyati rivoji uchun muhim nazariy-metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ/ LIST OF BIBLIOGRAPHY)

1. Mirziyoyev, SH. M. Ijtimoiy barqarorlik va adolat: davlat siyosati asoslari (s. 45). Toshkent: O‘zbekiston. (2021).
2. Каримов И.А. Ватан саждагох каби мукаддасдир. - Т.: Узбекистон, 1996, Ж.Ш. Б. Т.
3. Avesto. Tarixiy - adabiy yodgorlik Asqar Mahkam tarjimasi . Т.: Sharq, 2001. - В. 5.
4. Соловьев В. Три силы. Избранные. - М.: 1990. С.45.

5. Воиз Кошифий. Ахлоки Мухсиний. (форс тилида) УзР ФА Шаркшунослик институти, кулѐзмалар фонди, Инв.№ 3020 «Адолат» боби.51-52 саҳифалар.
6. Xalq so'zi gazetasi – 2023 yil 23 dekabr, № 274 (8617) WWW.XS.uz
7. I.A. Karimov Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. -Toshkent: “Ma'naviyat”. 2008.-B.4.
8. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA'LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O'RNI. Talqin va tadqiqotlar, 1(24).
9. Qosimbek o'g'li, P. J. (2023). JADID MAKTABI YANGI USUL MAKTABLARNING ROLI ASOS SOLINISHI. Yangi asr innovatsiyalari jurnali , 29 (4), 125-129.